

ГЕНЕРАТИВНЫЙ ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В ЭКОНОМИКЕ

¹Шермухамедов Аббас Таирович, ²Нажмидинов Парвиз Икболович, ³Шамсиев
Йулчи Нарзикулович

¹д.ф.м.н., проф., кафедра «Экономико-математическое моделирование»

²ассистент, соискатель Совместный Белорусско-Узбекский межотраслевой институт
прикладных технических квалификаций в городе Ташкенте

³Студент группы МС-401 Совместный Белорусско-Узбекский межотраслевой институт
прикладных технических квалификаций в городе Ташкенте

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14222517>

***Аннотация.** В статье рассмотрен генеративный ИИ (GenAI) и появляющиеся агенты ИИ, которые влияют на финансы. Созданные для финансового сектора разными поколениями ИИ, включая машинное обучение (МО), генеративный ИИ (GenAI) и появление агентов ИИ будет способствовать финансовую стабильность и уменьшит риск сбоев в реальном секторе экономики.*

***Ключевые слова.** Искусственный интеллект, финансовая сфера, генеративный интеллект, машинное обучение, финансовая система.*

Искусственный интеллект (ИИ) быстро прогрессирует и появился новый вид ИИ – генеративный ИИ – GenAI.

Появились новые языковые модели – LLM, которые предоставляют большой спектр возможностей – генерировать и анализировать текст, статистические данные,

В финансовом секторе их можно использовать для робо-консультирования, обнаружения мошенничества, внутренней обработки данных, улучшения опыта конечного клиента, а также для разработки и гармонизации внутреннего программного обеспечения.

Регуляторы во многих странах изучают применение GenAI и LLM в областях технологий регулирования и надзора.

Генеративный ИИ, в основном в форме LLM, имеет собственный набор возможностей.

Два ключевых аспекта GenAI особенно полезны для финансового сектора.

Во-первых, в то время как более ранние вычислительные достижения сделали обработку традиционных финансовых данных более эффективной, GenAI позволяет повысить разборчивость новых типов (часто неструктурированных) данных, что может улучшить анализ рисков, кредитный скоринг, прогнозирование и управление активами [1].

Во-вторых, GenAI предоставляет машинам возможность общаться как люди, что может улучшить внутреннюю обработку, поддержку клиентов, роботизированное консультирование и соблюдение нормативных требований. Более того, он также позволяет автоматизировать задачи, которые до недавнего времени считались исключительно человеческими, например, консультирование клиентов и убеждение их покупать финансовые продукты и услуги [2].

Рассмотрим риски, возникающие при использовании GenAI. Ключевым применением GenAI в финансовом секторе является использование LLM для взаимодействия с клиентами и роботизированного консультирования.

Поскольку многие из этих приложений вероятно, будут опираться на те же самые базовые модели, существует риск того, что предоставляемые ими рекомендации станут более однородными что может, в свою очередь, усугубить стадность и системный риск [3].

Проблемы финансовой стабильности, возникающие из-за однородности наборов данных, стадности моделей и взаимосвязанности сетей, еще больше усугубляются специфическими характеристиками GenAI: повышенной автоматичностью, скоростью и повсеместностью.

Автоматичность относится к способности GenAI работать и принимать решения независимо, без вмешательства человека. Скорость относится к способности ИИ обрабатывать и анализировать огромные объемы данных со скоростью, значительно превышающей человеческие возможности, что позволяет принимать решения за доли секунды.

Потенциально широкое применение GenAI в различных секторах экономики и его интеграцию в повседневные технологии актуально.

Использование агентов ИИ может повлечь за собой ряд системных рисков. Они могут возникнуть из-за использования агентов ИИ. Эти агенты характеризуются прямыми действиями без вмешательства человека и потенциалом несоответствия долгосрочным целям.

Фундаментальная природа возникающих рисков хорошо известна: если высокоэффективным агентам дать одну узкую цель – такую как максимизация прибыли – они слепо преследуют указанную цель, не обращая внимания на побочные цели, которые не были явно прописаны, но которые этичный человек естественным образом рассмотрел бы, такие как избежание перераспределения рисков или сохранение финансовой стабильности .

Более того, даже когда указаны такие ограничения, как выполнение требуемых финансовых правил, агенты ИИ могут развить сверхчеловеческую способность следовать букве, а не духу правил и заниматься обходом.

Поскольку финансовый сектор все больше применяет ИИ, можно предположить все более полезным использование ИИ как на надзоре за отдельными финансовыми учреждениями, так как он несет в себе набор трудностей.

Выделяют пять основных проблем для традиционного МО: доступность данных, уникальность финансовых кризисов, отсутствие четко определенных целей и проблемы согласования целей регулирования и ИИ [4].

Финансовые кризисы являются очень разрушительными и имеют факторы риска. ИИ способен генерировать идеи из конкретного эпизода кризиса, сами политические идеи изменят среду принятия решений – так называемая критика Лукаса.

Рассмотрим, как преобразующие достижения ИИ могут повлиять на цены факторов и товаров более подробно. Конечно, чем медленнее наступление преобразующего ИИ и связанная с ним структурная трансформация и чем лучше любые поддерживающие политические меры, тем меньше придется беспокоиться об описанных неблагоприятных последствиях.

Во-первых, быстрый прогресс в области ИИ может значительно обесценить труд по сравнению с капиталом, что может привести к широкомасштабному невыполнению потребительских обязательств, если не будут приняты компенсационные меры политики.

В последние десятилетия уже есть некоторые признаки того, что доля труда в доходе несколько снизилась, и были большие категории работников, которые увидели, что их доход стагнирует.

Во-вторых, стремительное развитие искусственного интеллекта способно привести к распределению доходов между компаниями, которые непосредственно используют ИИ, что негативно может сказаться на традиционном бизнесе.

Чтобы соблюдались все принципы управления ИИ и необходима методика оценки рисков, связанных с искусственным интеллектом, рекомендуется введение общих нормативных стандартов. Это важно для развития и содействия глобальному сотрудничеству, решения проблем конфиденциальности и безопасности, обеспечения всем странам равного доступа к информации и возможностям ИИ. Акцентируя внимание на связь между экономикой и достижениями искусственного интеллекта, важно учесть переливы денежных средств из реальной экономики в финансовую систему, оценить последствия для занятости населения, изменения доходов и расходов населения. Все это должно учитываться для обеспечения в будущем экономического роста и стабильности.

Иницируя взаимодействие заинтересованных лиц и стимулируя международное сотрудничество, можно создавать структуры, которые могут использовать инновации в целях развития общества и его благосостояния. При правильном и умелом использовании потенциала искусственного интеллекта можно создать наиболее устойчивую, стабильную и справедливую финансовую систему в стране.

В настоящее время ИИ имеет преимущество перед людьми в областях с быстрыми циклами обратной связи для калибровки принятия решений, высокой степенью оцифровки соответствующих данных и большими объемами данных. Однако текущие генеративные системы ИИ также имеют явные ограничения. Например, было показано, что они не справляются с элементарными задачами рассуждения. Поэтому стали появляться агенты ИИ.

Агенты ИИ имеют потенциал для революции во многих различных функциях финансовых учреждений – точно так же, как автономные торговые агенты уже преобразовали торговлю на финансовых рынках.

Для нескольких ведущих лабораторий ИИ конечной целью является разработка общего искусственного интеллекта (AGI), который определяется как системы ИИ, которые могут по существу выполнять все когнитивные задачи, которые могут выполнять люди. В отличие от текущих узких систем ИИ, которые предназначены для выполнения конкретных задач с заранее определенным набором способностей, он будет способен рассуждать, решать проблемы, абстрактно мыслить в самых разных областях и передавать знания и навыки в разных областях, как и люди.

Интеграция быстро развивающихся возможностей ИИ преобразует финансовую систему, предоставляет новые возможности, но и сопряжена также с рисками. В краткосрочной перспективе это может включать кибербезопасность, мошенничество и неравный доступ из-за гиперперсонализированных цифровых финансовых помощников; в среднесрочной перспективе – потенциальный кризис ликвидности или структурную чрезмерную зависимость от агентов ИИ.

Даниэльссон и Утеманн выделяют пять основных проблем для традиционного машинного обучения (МО): доступность данных, уникальность финансовых кризисов,

критика Лукаса, отсутствие четко определенных целей и проблемы согласования целей регулирования и ИИ.

Финансовые кризисы являются очень разрушительными, но, к счастью, довольно редкими событиями. Связанная с этим проблема заключается в уникальности каждого финансового кризиса. Точно так же, как это затрудняет предсказание финансовых кризисов для людей, это также затрудняет задачу для ИИ: хотя кризисы имеют некоторые общие черты, у каждого есть свои собственные специфические факторы риска. Соответственно, даже если ИИ смог извлечь уроки из прошлых кризисов, уроки могут иметь ограниченную применимость для прогнозирования следующего. Более того, даже в случаях, когда ИИ способен генерировать идеи из конкретного эпизода кризиса, сами политические идеи изменят среду принятия решений – так называемая критика Лукаса [3].

Как известно, искусственный интеллект (ИИ) намного быстрее выполняет задачи, на которые человек обычно тратит много времени.

Согласно данным сервиса «ЮKassa», ИИ для бизнеса использует более 70 % российских организаций [4].

ИИ используется в разных отраслях бизнеса, увеличивая эффективность его работы. Современные технологии позволяют предугадывать потребности потребителей, быстрее обслуживать клиентов, выявлять мошеннические действия, определять кредитоспособность заемщиков в банках и т.д. Количество компаний, работающих в сфере ИИ увеличивается примерно в 5 раз каждые 4 года. По состоянию на 2022 год, около 31,7 миллиарда долларов уже вложено в развитие машинного обучения [4]. Некоторые решения ИИ для бизнеса универсальны и они позволяют компаниям решать одно из основных задач бизнеса — привлечь внимание потребителя, не обманув его ожиданий, и заработать больше, чем конкуренты. Лидерами в сфере ИИ в России и в мире являются финансово-технические (финтех) компании. По [данным McKinsey & Co](#), в 2020 году 60% организаций из этой отрасли использовали ИИ.

ИИ уже решает в финтехе скоринг клиентов - принятие предварительных решений по кредитам в финансовых организациях. Применение ИИ позволило банкам снизить время одобрения заявки с 48 часов до одной минуты. Кроме того ИИ широко используется: - в бизнес-прогнозировании и прогнозирование рисков; - в сегментация клиентов;- в сканировании SMM;- производить NPS-обзвон (массовые профессии, коллекторы);- в планировании инкассаций;- в анализе расположения офлайн-точек;- для ответов на обращения клиентов - чат-боты в банках позволяют закрыть 60% и более поступающих запросов. Среднее время решения проблемы сократилось в четыре раза и составляет 40 секунд; ускорение оплаты — система биометрической идентификации уменьшает время оплаты на 15 секунд. Стэнфордский университет (США) совместно с представителями крупных международных исследовательских компаний и производителей софта представил ежегодное исследование «Индекс искусственного интеллекта. Отчет за 2019 год», посвященное распространенности ИИ в мире. Было выявлено, что в мире стабильно растет объем инвестиций в стартапы, связанные с ИИ: с 1,3 млрд долл. США в 2010 г. до 40,4 млрд долл. США в 2018 г.; в 2019 г. по состоянию на 4 ноября – 37,4 млрд долл. США. Исследования McKinsey Global Institute показывают, что к 2030 г. ИИ может обеспечить дополнительную глобальную экономическую отдачу в размере 13 трлн долл. США в год [5]. На российском рынке аналитическое агентство TAdviser совместно с Ростелекомом исследовало уровень проникновения решений с

использованием ИИ, а также получаемые от них эффекты в разных отраслях. По результатам исследования TAdviser на конец 2020 г. более 85 % крупных российских организаций уже реализовали или тестируют ИИ-инициативы. Данные организации относятся в основном к следующим отраслям бизнеса: финансовый сектор, телеком, ритейл, информационные технологии (ИТ), промышленность и нефтегазовая отрасль. Данные исследования показывают, что интерес бизнеса к технологии ИИ постоянно растет. Исследование Garnet Consulting Group и MCA показало, что интерес к использованию технологий ИИ в бизнес-секторе удвоился в 2023 году, а количество запросов, связанных с приобретением новых знаний и образованием в контексте применения искусственного интеллекта, увеличилось на 130%. В конце 2023 года компании стали активно использовать ИИ, сокращая расходы на маркетинговые и коммуникационные задачи. Персонализация играет ключевую роль, поскольку ИИ в сочетании с конкретными данными компании позволяет получать инсайты о потребителях на микро уровне, что позволяет компаниям использовать гиперперсонализацию в своих маркетинговых коммуникациях. Современные модели искусственного интеллекта, такие как GPT-4 и Gemini, являются мультимодальными. В целом внедрение ИИ в любой бизнес даёт следующие преимущества: □экономия времени, денег и человеческих ресурсов; □увеличение продаж; □улучшение бизнес-аналитики; □повышение производительности и эффективности труда; □улучшение качества обслуживания клиентов; □минимизация производственных и других рисков. Кроме того, ИИ позволяет малым предприятиям справляться с задачами, решение которых ранее было им недоступно. Например, обрабатывать запросы большего числа клиентов и за счёт этого масштабирование бизнеса в регионах страны увеличилось на 30%. По оценке экспертов VTB Business Reboot Day, в 2022 году экономия компаний за счёт виртуальных ассистентов составит 8 млрд долларов. Эффективно работающие программы позволяют без ошибок обрабатывать до 96% входящих запросов, дают возможность заместить часть операторов колл-центра и снизить его нагрузку до 40%. «Лаборатория Наносемантика» приводит в пример реализованный в одном из министерств кейс. После обучения ИИ на основе анализа 30 тысяч запросов точность классификации входящих обращений составила 83%, экономия времени на их обработку — 50%. В результате министерство смогло освободить квалифицированных юристов от рутинной работы. В сфере ретейла алгоритмы работы с изображениями используются также для борьбы с кражами в магазинах, отслеживания и предсказания настроения клиентов. Автоматическое распознавание документации технологических объектов. ИИ помогает решить проблемы компаний, которые работают с большим количеством бумажных чертежей. Пока они просто лежат в рулонах, с ними невозможно работать в специальных программах. По опыту «Лаборатории Наносемантика», ИИ позволяет распознать и оцифровать чертежи с 90-процентной точностью.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Гибадуллин А.А. Мифы и легенды вокруг искусственного интеллекта, мифология искусственного интеллекта // Академическая публицистика. – 2024. – № 1-1. – С. 553–556.

2. Вотенцев А.С. Революция искусственного интеллекта // Languages in professional communication: сборник трудов конференции. – Екатеринбург: ООО «Издательский Дом “Ажур”», 2021. – С. 395–401.
3. Calvano E., Calzolari G., Denicolo V. and Pastorello S. Artificial intelligence, algorithmic pricing, and collusion // American Economic Review. – 2020. – Vol. 110 (10). – P. 3267–3297.
4. Gomyranova E.A., Kochegarova N.A. Risks and opportunities of artificial intelligence // Innovation Science. – 2023. – No. 2-2. – P. 26–28.
5. Beyer T.R. The challenges of generative artificial intelligence: an american perspective // Cross-Cultural Studies: Education and Science. – 2023. – Vol. 8, No. 3. – P. 6–14.